

DRONETECH

WORLD MEETING
ONLINE

BIZNES - NAUKA

Technologia w służbie człowiekowi

ORGANIZATOR / WSPÓŁORGANIZATOR

IWNT

Institut
Wspierania
Nowych
Technologii

CNBOP-PIB

DOFINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków
Gminy Miasta Toruń

DOFINANSOWANIE KONWENTU NAUKA-BIZNES

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

DIALOG

PARTNER NAUKOWY

UNIWERSYTET
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

PARTNERZY STRATEGICZNI

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

PATRONI

Ministerstwo
Rozwoju

Minister
Edukacji i Nauki

Urząd
Lotnictwa
Cywilnego

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

PATRONI MEDIALNI

ŚWIAT DRONÓW

dlaPilota.pl

PRAWO I KOSMOS
PRAWO KOSMICZNE

Dronowladni
Cybulski & Shepherd

nam! naszemiasto.

88,8 FM GRA

NOWOŚCI
DZIENNIK TORUŃSKI

PARTNERZY

enterprise
europe
network
Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

CENTRUM DRONÓW
OŚRODEK SZKOLENIA UAVO

torun.direct
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

PSPA
POLISH SPACE PROFESSIONALS
ASSOCIATION

D.VIDE
creation

OPERATOR DRONÓW.PL
OŚRODEK SZKOLENIA UAVO

ZPDiWR

CENTRUM TRANSFERU
TECHNOLOGII UMK

SAFETY PROJECT

media division

FUNDACJA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SYNERGIA

BNI
KUJAWSKO-POMORSKIE

NNB
NETWORKING
W BIZNESIE

Ania Sikorska
PROJEKTANT GRAFICZNY

Sukces pierwszej edycji dowiódł, że należy rozwijać problematykę dronową ze względu na zapotrzebowanie społeczne oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora przemysłowego. Toteż zespół postanowił kontynuować to przedsięwzięcie organizując kolejne edycje DroneTech World Meeting Toruń w latach 2017, 2018, 2019.

Zainteresowanie oraz potrzeba środowiska biznesowego, naukowego, przemysłowego spowodowała, że seminarium rozrosło się do rozmiarów międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej DroneTech World Meeting 2020 – drony w służbie człowiekowi.

W pełni uzasadniona jest teza, że DroneTech World Meeting to obecnie międzynarodowa platforma skupiająca pasjonatów, przedsiębiorców z wielu branż, przedstawicieli służb mundurowych i naukowców pragnących rozwijać pod kątem operacyjnym nowoczesne technologie bezzałogowe.

W 2020 r. już po raz piąty w Toruniu odbędą się prezentacje firm, wygłoszone zostaną referaty prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowo – badawcze, spotkania B2B, pokazy, sesje networkingowe, a także konwent naukowo-biznesowy w ramach programu Dialog.

Nawet w tym przedsięwzięciu nie przeszkodzi COVID, gdyż DroneTech World Meeting jest przestrzenią, w której prezentowana jest także przyszłość bezzałogowych i autonomicznych technologii działających w służbie człowiekowi też podczas różnego rodzaju pandemii.

Jubileuszowe spotkanie skłania też do refleksji nad tym co już osiągnięto oraz co należy rozwijać perspektywnie. Niewątpliwie wskutek spotkań specjalistów, entuzjastów i sympatyków zorganizowana została platforma polskiej współpracy w zakresie rozwijania i operacyjnego stosowania dronów. W tym czasie również rozpoczęto przygotowywać specjalistów dronowych na poziomie średnim, wyższym. Wskutek tego wzrosła liczba wydanych uprawnień operatorów, instruktorów, ale także wypromowano kilkunastu inżynierów, magistrów. Także zrealizowano przynajmniej 2 doktoraty oraz jedną habilitację co umożliwi dalszy rozwój naukowo – techniczny tej branży.

Podkreślić należy, że Toruń jest na drodze do wprowadzenia autonomicznego ruchu bezzałogowych statków powietrznych, gdyż ruszyły działania mające przygotować miasto by stało się ono tzw. Miastem DroneReady. W myśl idei koncepcja U-Space, miasta europejskie mają być przystosowane do wdrożenia autonomicznego ruchu bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Za przestrzeń powietrzną do 150m nad miastami odpowiadają samorządy (z wyłączeniem przestrzeni podległej wojsku), dlatego to w gestii miast indywidualnie, leży kwestia podjęcia działań na rzecz przystosowania miasta do ruchu dronów (stworzenie autostrad dronowych, opracowanie zasad, dostosowanie technologii, koordynacja ruchu powietrznego).

Wśród Toruńskich władz panuje duża świadomość potencjału, jaki niosą ze sobą autonomiczne drony, dlatego są one przychylne, otwarte na odważne inicjatywy i zaangażowane w takie przedsięwzięcie jak DroneTech World Meeting oraz projekty dronowe.

Dzięki takiej postawie Toruń, jako miasto przyjazne nowym technologiom oraz województwo kujawsko-pomorskie stanowią przyjazne środowisko dla chętnych działać na rzecz wizji dronów w służbie człowiekowi. Właśnie dlatego fundacja Instytut Wspierania Nowych Technologii (organizator DroneTech) może z powodzeniem realizować swoją misję integracji branży dronowej, implementacji technologii dronowych oraz inicjowania jej rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania na rzecz polskiej branży dronowej!

Z dronowymi pozdrowieniami
dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner,
prof. PŚ Ambasador DroneTech World Meeting, Zespół IWNT

NAUKA - BIZNES - CZŁOWIEK

Wydarzenie jest skierowane zarówno do operatorów, konstruktorów, instruktorów i techników, jak i do menedżerów, prawników, psychologów, czy ekonomistów.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Odbędzie się ona w formie wystąpień stacjonarnych (w Arenie Toruń) i zdalnych (online). Wystąpienia będą transmitowane w internecie. Opracowując zakres merytoryczny konferencji braliśmy pod uwagę wszystkie zagadnienia związane z systemami bezzałogowymi i autonomicznymi:

6 wiodących tematów:

Technologie autonomiczne na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Budowa, eksploatacja i diagnostyka pojazdów naziemnych i robotów pływających

Koncepcja U-Space, wyzwania, ograniczenia, postępy i dobre wzorce ze świata

Zarządzanie bezpieczeństwem lotów, analiza i ocena ryzyka

Polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju sektora maszyn autonomicznych

Współpraca nauki i biznesu – komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych

Komitet naukowy:

Andrzej Fellner
(przewodniczący)

Politechnika Śląska

Mariusz Feltynowski
(sekretarz)

Krajowe Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności, KG PSP

Jacek Skorupski

Politechnika Warszawska

Andrzej Stateczny

Politechnika Gdańska

Piotr Uchroński

Akademia WSB

Mariusz Kłoda

Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Katedra Prawa Handlowego i Morskiego

Piotr Zariczny

PWSZ Włocławek

Rafał Kochańczyk

Szkoła Policji w Katowicach

Tomasz Balcerzak

Uczelnia Łazarskiego

Tomasz Gugała

Polska Grupa Zbrojeniowa

Jarosław Kozuba

Politechnika Śląska

Robert Konieczka

Politechnika Śląska

Krzysztof Banaszek

Polska Agencja Żeglugí Powietrznej

Rudolf Volner

Katolícka univerzita v Ružomberku

Jan Piła

Technical University of Kosice

Sébastien Lahaye

Sébastien Lahaye

Federico Jesús Carvajal Rodrigo

Universitat Politècnica de València

09:00

Rozpoczęcie DroneTech World Meeting Toruń 2020

09:10

Powitanie gości i widzów 5 edycji**przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego**

09:15

„DTWM Toruń” prekursorem operacyjnej implementacji systemów bezzałogowych**prof. PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Politechnika Śląska, Katedra Technologii Lotniczych**

Prezentacja przedstawia krótką historię wydarzenia DroneTech Meeting w Toruniu i proces jego stawania się platformą skupiającą pasjonatów, przedsiębiorców, przedstawicieli służb mundurowych i naukowców pragnących rozwijać pod kątem operacyjnym nowoczesne technologie bezzałogowe. Przytoczone zostaną efekty dotychczasowych czterech edycji największego w Polsce wydarzenia dronowego.

09:30

Operacyjne wdrożenie Pansa UTM. Przestrzeń powietrzna dla operacji BSP po wdrożeniu przepisów UE**Maciej Włodarczyk, p.o. kierownika Działu ds. Zarządzania Operacjami BSP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej**

Pan Maciej w swojej prezentacji przedstawi poszczególne etapy wdrożenia oraz funkcjonalności systemu zarządzania operacjami BSP PansaUTM oraz opowie o planowanych od 2021 r. zmianach w przestrzeni powietrznej dedykowanej operacjom BSP.

09:45

Jak rozumieć i w czym może nam pomóc networking? Klienci? Niższe koszty? Katalizator pomysłów? Nowy biznes?**Maciej Świerczyński, BNI Polska**

Prezentacja bierze na warsztat "networking" dostarczając odpowiedzi na pytania: jak go rozumieć i w czym może on pomóc? Czy przekazanie wizytówki to już networking? Jak w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w networkingu i czy da się to zrobić podczas konferencji online? O tym czy może on obniżyć koszty i być katalizatorem pomysłów oraz nowych biznesów opowie Maciej Świerczyński

10:00

Obserwacja przez osoby trzecie działań ratowniczo-gaśniczych z drona. Czy wolno? Dlaczego nie powinno się?**inż. Grzegorz Zawistowski, mgr Radosław Fellner, Centrum Dronów CNBOP-PIB**

Podczas wystąpienia postaramy się opowiedzieć o coraz częściej występujących sytuacjach obserwacji działań PSP przez osoby trzecie przy użyciu drona (bez konsultacji, autoryzacji). Czy takie obserwacje są legalne? Kiedy można je wykonywać? Czy taka działalność pomaga strażakom czy raczej przeszkadza? Czy występuje jakieś uzasadnienie takiej działalności? Jakie są prawa ratowników? Funkcjonariusz a ochrona danych osobowych? Dokąd zmierzamy? W krótkim wystąpieniu zostaną poruszone zagadnienia: źródeł prawa mającego zastosowanie w analizie przedmiotowej materii, ewentualnych kolizji aktów normatywnych, odpowiedzialności karnej i cywilnej, na podstawie najaktualniejszych poglądów doktryny i sądownictwa.

10:15

Regulacyjne zderzenie w locie: prawne ograniczenia w zastosowaniu technologii blockchain i sztucznej inteligencji w wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych**mgr Michał Lutek, Instytut Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego WPIA UW**

W ostatniej dekadzie nastąpił znaczący wzrost operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, które coraz częściej mają charakter komercyjny. Rozwój rozwiązań technologicznych stosowanych w bezzałogowych statkach powietrznych w pełni odzwierciedla powszechny postęp techniki-oznacza to, że także coraz powszechniej wykorzystywane są rozwiązania bazujące na technologii blockchain oraz sztucznej inteligencji (SI). Niniejsza prezentacja będzie mieć na celu wskazanie możliwych obszarów zastosowania w bezzałogowych statkach powietrznych technologii rejestrów rozproszonych, zwłaszcza technologii blockchain, jak również rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji oraz właściwych im reżimom prawnym. Przedstawione zostaną korzyści implementacji wskazanych technologii do systemów bezzałogowych oraz zagrożenia prawne z tym związane. Omówiony zostanie także aktualny stan prawodawstwa w analizowanym obszarze, tak na poziomie międzynarodowym, jak również krajowym. Podsumowanie poprzedzone zostanie zaprezentowaniem postulatów de lege ferenda oraz odwołaniem się do dobrych praktyk legislacyjnych i instytucji prawnych przewidzianych w innych systemach prawnych.

10:30

Sprowadzenie przez operatora drona w świetle art. 174 k.k. bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym**dr Andrzej Marek Kisiel**

Współcześnie trudno mówić o bezpieczeństwie, jeżeli w ujęciu praktycznym w Polsce operatorem drona staje się praktycznie każdy użytkownik takiego urządzenia z chwilą jego uruchomienia. Obecnie obowiązujące regulacje prawne nie zakazują posiadania takich urządzeń, a idąc dalej nie ograniczają zakresu ich zakupu. Rynek dronów w Polsce może być uznany za problematyczny nie tylko z uwagi na zawiłości prawne obecnych regulacji, ale również z uwagi na fakt, iż na rynku dostępne są dwa rodzaje urządzeń określanymi, jako drony. Po pierwsze są one urządzeniami zidentyfikowanymi producentów, po drugie są zestawami elementów do samodzielnego montażu drona. Użytkowanie zarówno jednej, jak i drugiej grupy urządzeń nie ogranicza się wyłącznie do zdrowego rozsądku, bezwzględna jest znajomość aktualnych i konkretnych regulacji prawnych obowiązujących na terenie na jakim dron będzie użytkowany. Oczywiście nie są to jedyne przepisy, jakie winien przeczytać i zrozumieć operator takiego urządzenia. Wydaje się iż obecna regulacja nakazująca rejestrację drona w systemie i przycygnięcie się do powstania tzw. śladu informacyjnego, a tym samym związanie tego urządzenia z danym podmiotem pozwala na racjonalne podejście do problemu braku nadzoru nad takim urządzeniem. Wcześniej wyłącznie teoretycznie operator drona zmuszony był zapewnić bezpieczeństwo wykonywania lotu, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Celem mojego wystąpienia jest wskazanie wyjątkowej roli ustawodawcy w zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, który przewidział w obowiązującym k.k. przestępstwo sprawdzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym.

10:45

Aspekty prawne korzystania z dronów**mgr Agnieszka Fortońska, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji**

Autorka abstraktu przedstawi regulacje prawne dotyczące dronów oraz problematykę odpowiedzialności za lot drona. Na początku autorka opíše jakie są zasady odpowiedzialności cywilnej. Kolejno autorka omówi jak wygląda odpowiedzialność operatorów dronów za szkody. Na końcu autorka omówi też jak wygląda odpowiedzialność za szkody wyrządzone w powietrzu oraz przedstawi orzeczenia, dotyczące tej tematyki.

11:00

Developing drone networks for First Responders in the European Union

Patrique Zaman, Founder of Avy - drones for good

Increase efficiency during first response missions, by keeping safe and well informed via drone networks. Avy is an Amsterdam based company that develops drone networks for first response operations. The autonomous Avy Aera is an VTOL fixed-wing long range drone, that has the ability to monitor vast areas for wildfire prevention and control. It can be equipped with a thermal and visual camera payload that provides situational awareness and real-time information to firefighters, ultimately decreasing operational response time and helping firefighters fight fires more efficiently to prevent fire spread, while increasing their safety and lowering injuries. The aircraft is tailored to access congested and hard-to-reach places, without the need for infrastructure - making it accessible for first responders in urban and rural areas.

11:15

A.I. w Ochronie Środowiska

Paweł Gębuś, CEO, Resq Foundation

Informacja o #dronemWśmięci i #latamyDlaŚrodowiska - projektu w którym Pilot Drona, Dron i Sztuczna Inteligencja współpracują by tworzyć razem Mapę Czystego Świata i usuwać odpady ze środowiska naturalnego.

11:30

PRZERWA - Networking / Coffee break

11:40

Panel dyskusyjny - Technologie satelitarne i ich znaczenie dla nowoczesnej gospodarki

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA)

Michał Sz wajewski – Dyrektor Biura Projektów i Rozwoju w Astronika sp. z o.o., Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA),

Kinga Gruszecka, p. o. Dyrektora Departamentu Edukacji Polska Agencja Kosmiczna, Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA),

Paweł Fleischer, Kierownik ds. Rozwoju w Transition Technologies–Managed Services sp. z o.o., Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA),

Przemysław Radzik, Kierownik Projektów w Thorium Space sp. z o.o., Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA),

dr Piotr Kolenderski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

mgr Mariusz T. Kłoda, Wydział Prawa i Administracji UMK, Katedra Prawa Handlowego i Morskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Członek Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA).

13:10

Technologie satelitarne, a zarządzanie ryzykiem w nowoczesnej gospodarce

r. pr. dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK), Dyrektorka Centrum Studiów Kosmicznych ALK, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego, Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA)

W referacie zostanie przedstawione wielopłaszczyznowe ujęcie wykorzystania technologii satelitarnych w zarządzaniu ryzykiem we współczesnej gospodarce. Nkreślony zostanie ogólny kontekst przydatności danych satelitarnych, a następnie umiejscowiony w procesach zarządzania ryzykiem począwszy od ryzyk o charakterze globalnym wpływającym na społeczeństwo jako takie, następnie w kontekście poszczególnych ryzyk i branż – na przykładzie ryzyk katastroficznych oraz branży usług finansowych. W ostatniej części przedstawiona zostanie koncepcja wpływu technologii satelitarnych na zarządzanie ryzykiem kontraktowym i zasady prawa umów.

13:40

Satelitarna Komunikacja Kwantowa

dr Piotr Kolenderski, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zabezpieczenie transmisji danych poprzez wykorzystanie satelitarnych połączeń optycznych wykorzystujących technologie kwantowe to obszar obecnie bardzo dynamicznie rozwijany na całym świecie. Podczas referatu postaram się przedstawić obecny stan zaawansowania tych rozwiązań oraz kierunki rozwoju z perspektywy globalnej i krajowej.

14:10

CAMELOT project overview (C2 Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies)

Dr Federico Carvajal, Universidad Politécnic de Valencia

This presentation describes the main achievements reached in CAMELOT(C2 Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies) project in relation with the use of drones for border control.

14:25

PRZERWA - Networking / Coffee break

14:35

Możliwości wykorzystania nowych technologii przez służby ratownicze na przykładzie projektu ASSISTANCE

mgr inż. Maciej Zawistowski, Centrum Dronów CNBOP-PIB

W trakcie spotkania będą omówione technologie, które mogą wspierać działania ratownicze oraz ich potencjalne przykłady wykorzystania przez różne służby ratowniczo-porządkowe na przykładzie projektu ASSISTANCE.

Najważniejsze omawiane technologie:

1) Wykorzystanie UAV: a) skanowanie 3D, b) pomiar zanieczyszczenia powietrza i substancji niebezpiecznych, c) pomiar temperatury pożaru, lokalizacja zarzewia pożaru, d) poszukiwanie osób, e) wykrywanie zagrożeń/sytuacji niestandardowych; 2) Wykorzystanie urządzeń ubieralnych: a) monitorowanie stanu ratownika/poszkodowanego, b) lokalizacja położenia ratownika, c) zarządzanie akcją ratowniczą; 3) Wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości doszkolen.

14:50

Innovative technologies and drones from the perspective of the needs of rescue and firefighting practitioners- findings from project FIRE-IN

inż. Joanna Sadowska, kierownik Centrum Dronów CNBOP-PIB

Do the technological tools available on the market really respond to the needs of the Fire&Rescue community? From the perspective of practitioners, what challenges should future innovation face? These and other questions are being answered by a consortium of 16 partners of the FIRE-IN project. One of the main objectives of the FIRE-IN project is to provide recommendations for research development and standardization that are tailored to both the needs of practitioners and the research and technology capabilities. Based on the needs and challenges identified by practitioners and experts, the characteristics of technological solutions available for emergency services, as well as areas that should be given the most attention in the near future, were identified. Although DroneTech is a conference focusing on innovative technologies, one cannot fail to mention the "non-technological" areas that the FIRE IN project indicates as important directions of R&D work. These areas indirectly also relate to innovation. Therefore, it is important to consider and engage in the early stages of work as well as cooperation between science and business to cover the identified needs, on the topics such as: community involvement, guidance instruments, knowledge cycle, incident command organization. What will be the best technologies in the hands of users who will not find applications for them or will not be able to use them or will not be compatible with other components of the organization of activities? A thorough analysis of the end-user needs seems to be one of the key elements in choosing the right direction of technology development. The paper is addressed to representatives of the technology development sector, both science and business, operating in the area of services responsible for security.

15:05

UgCS Command & Control - elastyczne rozwiązanie dla centrów zarządzania i mobilnych zespołów szybkiego reagowania

inż. Maciej Cybulski, MC2Systems

W przypadku klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka głównym priorytetem grup poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) jest jak najszybsza lokalizacja ofiar. Nawet minuty mogą odgrywać kluczową rolę w przetrwaniu ofiary. Największym wrogiem działań jest - CZAS. Aby uzyskać najlepszą wydajność, można zastosować szereg standardowych procedur operacyjnych, jednak to co może znacząco poprawić efektywność i skuteczność, to nowe technologie, które pozwalają nam ten czas skrócić oczywiście tam, gdzie jest to możliwe. Skuteczne przeprowadzenie akcji, która ma miejsce na terenie dotkniętym klęską, wymaga koordynacji działań wszystkich wyspecjalizowanych grup obecnych na miejscu. Aby móc skutecznie pomagać ofiarom, czynności ratownicze wykonywane na miejscu katastrofy dzielimy na pięć następujących po sobie etapów: Rozpoznanie - identyfikacja zagrożeń, określenie wielkości strefy zagrożenia. Wstępne określenie liczby osób zaginionych, Zabezpieczenie, w tym oświetlenie teatru działań Znajdowanie osób znajdujących się w niedostępnych miejscach Dotarcie do ofiar z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, udzielenie fachowej pierwszej pomocy, ewakuacja poszkodowanych i osób zagrożonych ze strefy zagrożenia. Nie w każdym z etapów jest możliwe skrócenie czasu jego trwania. Oprogramowanie UgCS C&C wdrożone w Centrum Dowodzenia, jest w stanie znacząco wesprzeć każdy z tych etapów, co w efekcie daje znaczne przyspieszenie prac i brak konieczności angażowania dodatkowych osób, oraz zminimalizowanie błędów w identyfikacji obszarów czy osób gdzie potrzebna jest pomoc.

15:20

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w ochronie lotnictwa cywilnego

dr. Piotr Uchroński, Akademia WSB

Bezzałogowe statki powietrzne mają wiele możliwych zastosowań. Ograniczenia zastosowania BSP wynikają obecnie praktycznie tylko i wyłącznie z poziomu zaawansowania technologicznego dostępnej technologii. Nic więc dziwnego, że rozważa się wykorzystanie tych urządzeń również na lotnisku. Technologia bezzałogowych statków lotniczych ma ogromny potencjał w przypadku systemów bezpieczeństwa portu lotniczego. Lotniska obejmują swoim zasięgiem wielohektarowy obszar, który podlega obowiązkowej ochronie w celu zapobiegnięcia wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji np. nieuprawnionego wtargnięcia. Jeżeli uświadomimy sobie dodatkowo, że miejsce to jest szczególnie wrażliwe na wszelkiego rodzaju wahania poziomu bezpieczeństwa ze względu na publiczny charakter świadczonych usług, nie będzie nas dziwić, że stanowi ono element infrastruktury krytycznej państwa i jako taki podlega obowiązkowej ochronie. Ze względu na skalę obszaru chronionego obiektu, środki osobowe dedykowane go ochrony lotniska już nie są wystarczające aby zapewnić wymagany poziom skuteczności ochrony. Zarządzający lotniskami, którzy są odpowiedzialni za ochronę lotnisk, wykorzystują więc dostępne rozwiązania technologiczne wspomagające pracę pracowników ochrony. Jednym z takich rozwiązań może być tzw. dron "uzbrojony" w odpowiednie oprogramowanie analityczne, dostarczające operatorowi niezbędnych informacji. Możliwe jest tutaj zdefiniowanie automatycznej trasy przelotu wykonywanego przez dron oraz przypisanie mu ściśle określonych zadań do wykonania. Drony to również narzędzie, które skutecznie potrafi wspomagać pracę człowieka przy jednoczesnym wyeliminowaniu czynnika ludzkiego. Połączenie technologii, z zasobami ludzkimi pozwala na precyzyjne i profesjonalne wykonywanie nalożonych na personel zadań. Co więcej, działanie takie pozwala również na uniknięcie ograniczeń związanych z percepcją człowieka, co stanowi o przewadze proponowanego rozwiązania.

15:35

Bezzałogowe systemy zbierania danych NOA MARINE receptą na znaczne obniżenie kosztów eksploracji mórz, prowadzenia inwestycji morskich oraz dozoru morskiej infrastruktury krytycznej

mgr inż. Michał Łatacz, CEO NOA MARINE

Globalny rynek usług związanych z prowadzeniem inwestycji morskich oraz rozwojem infrastruktury ma duże zapotrzebowanie na wykorzystanie różnych rodzajów danych, co jest trudne do uzyskania na dużą skalę ze względu na wysokie koszty operacyjne statków oraz ograniczenia ich użycia narzucane przez pogodę. Eksploatacja, konserwacja i serwis (OMS) instalacji morskich oraz infrastruktury krytycznej będą obsługiwane głównie przez statki (SOV) a także będą szeroko wykorzystywać technologie w celu zmniejszenia wysiłku ludzkiego i narażenia człowieka na ryzyko. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), morska energia wiatrowa stanie się głównym źródłem wytwarzanej energii w Europie do 2042 r. Zwiększenie skali z obecnych 20 GW do 450 GW do 2050 r. będzie wymagało wizjonerskiego podejścia. Zespół NOA doskonale technologicznie składającą się z autonomicznego roju bezzałogowych pojazdów, które pozostawione na danym terenie będą samodzielnie eksplorować i dozorować zadane obszary środowiska wodnego. Pojazdy SEA SENTINEL będą mogły pozostawać w morzu bez interwencji człowieka nawet przez 6 miesięcy, dzięki pływającym stacjom dokującym. Pojazdy, po autonomicznym zacumowaniu do stacji dokującej, będą przysyłać zebrane dane (chemiczne, geologiczne, sejsmiczne, akustyczne, wizualne) bezpośrednio na biurko Klienta, równocześnie uzupełniając swój zapas energii wytworzonej w stacji ze słońca oraz wiatru.

15:50

PRZERWA - Networking / Coffee break

16:00

Szanse i zagrożenia ze strony systemów bezzałogowych w dobie współczesnego zagrożenia zamachami terrorystycznymi

dr inż. Jarosław Stelmach, Safety Project

Referat poświęcony jest opisaniu zagrożeń oraz wyzwani stojących przed zarządzającymi bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej w kontekście permanentnego ryzyka przeprowadzenia zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem systemów bezzałogowych. Dodatkowo w wystąpieniu planuje się przedstawić możliwości implementacji rozwiązań bezzałogowych oraz autonomicznych w budowaniu systemów bezpieczeństwa w obiektach ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej państwa. Całość poparta historycznymi przykładami zdarzeń oraz autorskimi analizami ryzyka wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości. Celem wystąpienia będzie zainicjowanie dyskusji na temat poziomu zagrożenia ze strony bezzałogowców oraz możliwości wykorzystania takich rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa. Wystąpienie interesujące dla szerokiego grona odbiorców – (produkcji i dostawcy systemów bezzałogowych, naukowcy oraz innowatorzy, zarządzający bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej – szczególnie obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.

16:15

Port Gdynia - demonstrator rozwiązań dronowych

mgr Michał Świeczkowski, kierownik Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Port Gdynia - prekursor innowacyjnych rozwiązań dronowych w portach morskich. Szanse i zagrożenia w dynamicznie rozwijającym się sektorze bezzałogowych statków powietrznych skłoniły Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. do wdrożenia długofalowej strategii dotyczącej dronów. Projekty pilotażowe są uzupełniającymi się elementami układanki, mającej na celu stworzenia w Porcie Gdynia kompletnego, zintegrowanego środowiska testowego dla bezzałogowych statków powietrznych. Zebrane doświadczenia mogą posłużyć innym, zainteresowanym przedsiębiorstwom w Polsce. Podjęte działania mają szansę, w znaczący sposób, przyczynić się do rozwoju koncepcji U-Space, która zakłada rozwój świadczonych przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Port Gdynia uczestniczy nie tylko w kształtowaniu środowiska do rozwoju nowych technologii, ale również aktywnie wspiera lokalny biznes w idei „local content”.

16:30

Panel dyskusyjny - Bezpieczeństwo obiektów w kontekście rozwoju oraz upowszechniania systemów bezzałogowych i autonomicznych

Safety Project

MODERATOR PANELU WYKŁADOWEGO I PANELU DYSKUSYJNEGO: mjr rez. dr inż. **Jarosław Stelmach** – Safety Project, **dr Piotr Uchroński**, Akademia WSB, **Michał Świeczkowski**, kierownik Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., **Sebastian Chwalibogowski**, EuRoPol GAZ, **Robert Fintak**, CEO Terra Hexen, **Michał Latacz**, CEO NOA Marine.

17:30

ZAKOŃCZENIE DNIA

DZIEŃ 2

sobota, 07.11

09:00

Rozpoczęcie DroneTech World Meeting Toruń 2020

09:00

Kadry są najważniejsze! Droniada kuźnią kadr przemysłu 4.0 i zarzewiem współpracy nauki i biznesu

Śławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro

Na całym świecie konkursy technologiczne służą przede wszystkim rozwojowi kadr. To zespoły sprawdzone w "boju", odporne na stres i otwarte na innowacje najlepiej sobie radzą w międzynarodowych projektach na styku nauki i biznesu. Droniadę zapoczątkowaliśmy w 2014 r. Z pokazu dronów przemieniła się z czasem w konkurs technologiczny przemysłu 4.0, w której uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa czy internet rzeczy składają się na latające roboty. Uczestnicy konkursu zajmowali się poszukiwaniem osób zaginionych (2016), selekcją rannych oznaczonych bikonami w katastrofie naturalnej (technologia bluetooth, 2017), dostarczaniem lekarstw i wykrywaniem uszkodzeń sieci elektroenergetycznej (2018), stworzyli uniwersalny moduł cargo i system śledzenia pojazdu na podstawie koloru wraz z automatyczną identyfikacją tablicy rejestracyjnej (2018), wreszcie potwierdzili możliwość automatycznego wykrywania intruza w korytarzu życia i patogenów chorób roślin na polu (2019). Notabene na Droniadzie prowadzono intensywne eksperymenty przed wdrożeniem PansaUTM – to u nas powstały zreby systemu antykolidyjnego zaimplementowanego później w tym systemie. W prezentacji przedstawimy pokrótce wnioski i rekomendacje z poszczególnych konkursów, porównamy Droniadę do innych konkursów technologicznych na świecie, przedstawimy korzyści zewspółpracy między nauką a biznesem oraz opowiemy o DroniadziePCSS 2021 na lotnisku Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego.

09:15

Drony w Edukacji

lic. Dominik Koziarski, Little Bit Academy

Prezentacja pozytywnego wpływu programu edukacyjnego autorstwa Little Bit Academy na umiejętność uczenia się przedmiotów ścisłych (STEAM) za pomocą dronów. Doświadczenie i dobre praktyki oraz strategia rozwoju EdTech w Polsce. Temat skierowany do osób odpowiadających za edukację w szkołach podstawowych.

09:30

Nauka programowania na różnych etapach edukacji – hit czy mit?

mgr Maciej Celiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Programowanie to nauka twórczego rozwiązywania problemów, kreatywności i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Być może uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem zrewolucjonizują świat nauki, życia społecznego. Warto więc, zobaczyć jak wygląda obecna sytuacja nauki programowania w szkołach. W niniejszym artykule zaprezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli i uczniów wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych dt. sposobu realizacji nauczania programowania przez nauczycieli uczących przedmiotu informatyki.

09:45

Ekosystem rozwoju innowacji w sektorze obronnym i kosmicznym

Paweł Fleischer

Współczesne siły zbrojne w przeważającej części wykorzystują na co dzień technologie IT do realizacji powierzonych im zadań. Innowacje oraz tzw. Digital Transformation stało się wyznacznikiem zmian w resortach obrony na całym świecie. Obecnie trudno wyobrazić sobie współczesnego żołnierza nie wyposażonego w nowoczesne środki komunikacji, rozpoznania oraz dowodzenia. Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających oraz bazowania morskiego lub lądowego stało się powszechnie spotykaną praktyką. W ostatnim okresie państwa przystąpiły do rywalizacji w dziedzinie opracowania sztucznej inteligencji oraz wykorzystania sieci 5G na użytek wojskowy. Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz sektora obronnego i kosmicznego wymaga odpowiedniego zaplecza naukowego, przemysłowego oraz wsparcia administracji publicznej. Ostatni okres cechuje dynamiczny rozwój środowiska innowacji w sektorze obronny, zwłaszcza w USA oraz Europie Zachodniej. Podczas wystąpienie zostanie przedstawiony ekosystem innowacji w sektorze obronnym i jego kierunek rozwoju.

10:00

PRZERWA - Networking / Coffee break

10:10

Fotokite – Situational Awareness System for First Responders

MSc. Thomas Dassler, Fotokite

Fotokite is a Zurich, Switzerland based company creating cutting-edge tools that assist public safety teams with elevated situational awareness. We build fully autonomous, persistent, and reliable systems that provide invaluable overview information to firefighters and first responders to help them manage complex, safety-critical situations. Fotokite's actively tethered UAS (unmanned aerial system) saves team resources by launching, flying, and landing with the single push of a button; no piloting necessary.

10:25

Towards UAV Trajectory Planning using Machine Learning

Dr Michael Borkowski (German Aerospace Center - DLR), Max Friedrich (German Aerospace Center - DLR), Joonas Lieb (German Aerospace Center - DLR), Juan Perrela (Alpha Unmanned Systems)

In multirotor Unmanned Aerial Vehicle (UAV) flight guidance, missions are usually represented using waypoints with various constraints and are executed by sequentially approaching each waypoint. The resulting flight trajectory differs from direct lines due to, e.g., physical circumstances, flight performance envelopes or environmental factors. For instance, performing a turn towards away point will, depending several factors, cause a UAV to overshoot before returning to a path towards the next waypoint. In situations where multiple UAVs are operating in an area, e.g., first response operations over disaster areas, it is crucial to estimate the actual trajectory of a UAV as closely as possible for safe flight guidance. In present literature, this is mostly performed using model-based approaches, where UAV flight characteristics are represented in a mathematical model and used to estimate the actual trajectory. However, this requires expert knowledge about the UAV and involves complex operations as well as vast amounts of computational power. In this paper, we discuss using machine learning for trajectory prediction. For this, we present an abstract system for defining the behavior of an exemplary UAV and outline how to use machine learning to predict the actual trajectory of a UAV based on a number of waypoints.

10:40

Nawigacyjne przygotowanie do operacyjnego zastosowania dronów

prof. PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Politechnika Śląska, Katedra Technologii Lotniczych

Wstępne i bezpośrednie przygotowanie do lotów bezzałogowych systemów/platform w ramach działań operacyjnych BVLOS. Prezentacja algorytmu przygotowania nawigacyjnego dla operatorów bezzałogowych systemów/platform, umożliwiającego bezpieczne i optymalne wykonanie założonych zadań, przedsięwzięć podczas komercyjnych, operacyjnych działań

10:55

Drones in oil & gas industry

Łukasz Chaciński, Dronehub Group/Cervi Robotics

Drones provide extremely precise aerial intelligence that simplifies and improves a wide range of O&G workflows. Whether inspecting hundreds of miles of oil pipelines for leaks, helping employees keep operations in compliance with regulations or enabling companies to construct infrastructure more efficiently, agile and flexible UAVs have quickly become a go-to tool for operators around the world. Drones automate inspection workflows, making them faster, safer and less expensive. They enable O&G companies to spend fewer resources on surveying and monitoring, so employees are able to focus their time and efforts on deeper analyses of data from drones and other sources. Drones are part of the larger trend toward the automation of tasks in the O&G industry. Automation will allow companies to make better decisions, reduce costs and produce energy products more efficiently.

11:10

PRZERWA - Networking / Coffee break

11:20

UAV Monitoring – system mobilnego i stacjonarnego monitoringu jakości powietrza

Dawid Walczyna, CEO of Camdrone, uavmonitoring

UAV Monitoring - system mobilnego i stacjonarnego monitoringu jakości powietrza. Wykorzystujemy drony w różnego rodzaju inspekcjach i przelotach kontrolnych, monitoringu jakości i składu powietrza. Tworzymy animacje 3D przelotów, mapy zanieczyszczeń i jakości powietrza oraz wnikliwe analizy zebranych danych. Przeloty dronem są wizualizowane w czasie rzeczywistym. Uzupełniamy zebrane przez drony informacje o dane satelitarne i GIS.

11:35

Perspektywy rozwoju i wykorzystania flimmerów – bezzałogowych urządzeń działających zarówno w środowisku powietrznym i wodnym

mgr inż. Marek Kustra, Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego

Flimmery są to obiekty bezzałogowe zdolne do unoszenia się w przestrzeni powietrznej, na powierzchni wody, jak i poruszania się pod powierzchnią wody. Są to zaawansowane konstrukcje, będące w dalszym ciągu w fazie projektów i testowania. Dzięki swoim właściwościom technicznym, z całą pewnością znajdują zastosowanie przede wszystkim w służbach ratowniczych. Umożliwią poszukiwanie osób i przedmiotów z powietrza oraz z wody, co przyspieszy proces ratowniczy. Obiekty te sterowane są drogą radiową, przy czym należy spodziewać się rozwoju konstrukcji w kierunku wykonywania lotów autonomicznych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że flimmery są przyszłością w zakresie bezpieczeństwa, bowiem mogą stanowić narzędzie ratownicze oraz broń zarówno ofensywną, jak i defensywną pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów i udźwigu.

11:50

HydroDron – nowa jakość pomiarów hydrograficznych

prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, Marine Technology sp. z o.o.

HydroDron jest autonomiczną jednostką pomiarową wyposażoną w sonar 3D, LiDAR, dwie kamery, radar 3D, dwie echosondy pionowe, system GPS/RTK z czujnikiem ruchu, stację pogodową oraz system łączności z stanowiskiem brzegowym. System sensorów pomiarowych umożliwia obserwację w całej sferze wokół jednostki zarówno sfery podwodnej jak i powyżej wody. HydroDron został zbudowany jako katamaran z dwoma silnikami elektrycznym po 4kW każdy zasilanych baterią akumulatorów umożliwiających 12 godzin pracy. Dwóch operatorów stanowiska brzegowego zdalnie kontroluje w pełni pracę wszystkich systemów napędowych i pomiarowych oraz ma podgląd on-line sytuacji na jednostce. Aktualnie na świecie nie są znane tak zaawansowane autonomiczne pojazdy pływające przeznaczone do pomiarów hydrograficznych. Flimmery są to obiekty bezzałogowe zdolne do unoszenia się w przestrzeni powietrznej, na powierzchni wody, jak i poruszania się pod powierzchnią wody. Są to zaawansowane konstrukcje, będące w dalszym ciągu w fazie projektów i testowania. Dzięki swoim właściwościom technicznym, z całą pewnością znajdują zastosowanie przede wszystkim w służbach ratowniczych. Umożliwią poszukiwanie osób i przedmiotów z powietrza oraz z wody, co przyspieszy proces ratowniczy. Obiekty te sterowane są drogą radiową, przy czym należy spodziewać się rozwoju konstrukcji w kierunku wykonywania lotów autonomicznych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że flimmery są przyszłością w zakresie bezpieczeństwa, bowiem mogą stanowić narzędzie ratownicze oraz broń zarówno ofensywną, jak i defensywną pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów i udźwigu.

12:05

PRZERWA - Networking / Coffee break

12:15

Ogólne zasady budowy i eksploatacji taktycznych systemów BSP / Budowa, eksploatacja i diagnostyka pojazdów latających, naziemnych i robotów pływających

płk rez. nawig. dr inż. Tomasz Gugała, Dyrektor Programów SBSBP, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Budowa i eksploatacja Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (SBSBP), ich architektura, procesy integracyjne oraz zakres zastosowań w sektorze militarnym i w środowisku cywilnym, to aktualnie ciesząca się dużym zainteresowaniem dziedzina wiedzy technologicznej i operacyjno-taktycznej. Skomplikowane procesy badań i rozwoju, projektowania, produkcji, dostaw, eksploatacji, modyfikacji, modernizacji i zabezpieczenia cyklu życia tych systemów, definiuje się w projektach wykonawczych i w dokumentacji technicznej, obejmującej szczegółowy opis poszczególnych składników SBSBP takich jak platformy powietrzne, Naziemne Stacje Kontroli (NSK), Naziemne Terminale Danych (NTD), Wynośne i Przenośne Terminale Video (WTV, PTV) wyrzutnie startowe oraz skomplikowane systemy łączności i przesyłania danych. Wszystko to realizowane jest przez instytucje badawczo-rozwojowe i produkcyjne w ramach Programów realizacyjnych, obejmujących od kilku do nawet kilkudziesięciu pojedynczych projektów. Aby zrealizować tak zaawansowane technologicznie programy, szczególnie na potrzeby Sił Zbrojnych w poszczególnych krajach, niezbędne jest powołanie do tej działalności dedykowanych firm i wyszkolenie/zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych zespołów ludzkich (dyrektorzy programów, kierownicy poszczególnych projektów, architekci systemów informatycznych, integratorzy systemów, konstruktorzy, programiści). Jednak, nawet najwybitniejsi spośród wskazanych specjalistów nie zrealizują tych programów bez ścisłej współpracy z potencjalnym użytkownikiem i z wieloma kooperantami na każdym etapie tworzenia produktu. Te właśnie zagadnienia są rozważane w niniejszym opracowaniu.

12:30

Rój Bezzałogowych Statków Powietrznych dla celów fotogrametrii niskiego pułapu lotniczego

mgr inż. Karol Bębna, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa; Politechnika Warszawska

Prezentacja zostanie wygłoszona przez doktoranta – mgr inż. Karola Bębna realizującego doktorat wdrożeniowy na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej oraz jednocześnie pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Doktorat wdrożeniowy związany jest z systemem sterowania rojem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). Zastosowanie roju Bezzałogowych Statków Powietrznych w fotogrametrii niskiego pułapu lotniczego ma na celu zwiększenie wydajności pozyskiwania obrazów np.: dla obszarów wielkopowierzchniowych. Możliwość jednoczesnego gromadzenia danych za pomocą kilku BSP umożliwia rozwój kompleksowych systemów robotycznych w których dane pochodzą z poziomu naziemnego, lotniczego oraz satelitarnego. Podczas wystąpienia zaprezentowane oraz porównane zostaną różne scenariusze i narzędzia do planowania trasy nalotu z wykorzystaniem kilku BSP. Ponadto zaprezentowane zostaną dotychczas wykonane zadania związane z badaniem stanu techniki systemów wykorzystywanych do planowania i kontroli lotu roju Bezzałogowych Statków Powietrznych. Uwzględnione zostaną aktualnie stosowane rozwiązania techniczne w kraju oraz na świecie.

12:45

Automatyczny system zdalnego monitorowania obszarów leśnych na duże odległości

mgr inż. Gracjan Kątek, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Monitorowanie odległych i trudno dostępnych obszarów, wymaga nowych rozwiązań w zakresie lotów bezzałogowych statków powietrznych. Dotychczas znane były rozwiązania pozwalające na automatyczne bądź autonomiczne wykonywanie misji, podczas których stacja kontroli naziemnej znajdowała się w niewielkiej odległości od dronów wykonujących lot. Rozwiązanie to posiada pewne ograniczenia, takie jak zasięg czy konieczność dojazdu na miejsce kontroli operatora wraz ze sprzętem. Trafnym rozwiązaniem problemu jest możliwość zdalnego przeprowadzenia misji przez bezzałogowy statek powietrzny, podczas gdy operator znajduje się z dala od miejsca wykonywania lotu. W artykule przedstawiono koncepcję zdalnego nadzoru trudno dostępnych i odległych obszarów, w tym terenów leśnych za pomocą automatycznych lotów dronów lub floty dronów. Opracowano i omówiono system monitorowania obszarów na duże odległości zdalnie, z dowolnego miejsca w oparciu o technologię GSM oraz koordynację misji z stacji kontroli naziemnej nadzorującej lot i wykonywaną trajektorie.

13:00

PRZERWA - Networking / Coffee break

13:10

Rolnictwo 4.0 - doświadczenia Resortu Rolnictwa na przykładzie KOWR

mgr Martyna Gatkowska, mgr Tomasz Sasin, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa planuje rozwój wieloletniego projektu dotyczącego szerokiego wykorzystania teledetekcji satelitarnej w rolnictwie. Pierwszym etapem jest budowa Geoserwisu Susza2020 umożliwiającego weryfikację strat w plonach wynikających z oddziaływania suszy. Geoserwis umożliwia przedstawicielom administracji publicznej korzystanie z interaktywnych map oraz generowanie raportów, których celem jest zastąpienie prac komisji suszowych. Kolejnym etapem będzie uruchomienie Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR), którego celem będzie zaprojektowanie, budowa i rozwój platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych, in-situ i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Oczekuje się, że S2MUR pozwoli na: ▪ zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych szkód w rolnictwie, ▪ przyspieszenie rozpatrywania wniosków, ▪ ujednolicenie metodyki szacowania strat, ▪ bardziej precyzyjne określanie wielkości plonów, w tym predykcji plonu, ▪ udostępnianie obiektywnych informacji, które mogą stanowić podstawę dla podjęcia decyzji o umorzeniu czynszu dzierżawnego gruntów z Zasobu WRSP. System będzie pozwalał na syntezę i raportowanie informacji do celów operacyjnych z dokładnością do uprawy rolnej i gospodarstwa rolnego, a do celów zarządczych w odniesieniu do administracyjnych jednostek podziału terytorialnego kraju.

13:25

Innowacyjne rozwiązania w zakresie precyzyjnego rolnictwa i bezpieczeństwa na przykładzie pionowzlotu VTOL TRINITY F90+

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR, mgr inż. Ewelina Lara-Lobenstein, ProGea Sky sp. z o.o

W prezentacji autorzy przedstawią innowacyjne rozwiązania BSP służące poprawie bezpieczeństwa publicznego i żywnościowe gorealizowane z wykorzystaniem platformy BSP tzw. pionowzloty eVTOLTRINITY F90+ firmy Quantum Systems GmbH (Niemcy) na przykładzie projektów krajowych i zagranicznych. Poza omówieniem charakterystyki i zalet oraz ograniczeń płatowca TRINITY F90+ przedstawione zostaną 2 nowe platformy SCORPION oraz VECTOR i ich innowacyjna konstrukcja 2in1

13:40

Precyzyjne środowisko a BSP. Mity i fakty

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR, dr inż. Paweł Hawryło, Jakub Miszczyszyn, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki projektów badawczych realizowanych na UR Kraków pod kątem wykorzystania Bezzałogowych Platform Latających w monitorowaniu i zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym. Poruszone zostaną zagadnienia możliwych zastosowań, zalet i ograniczeń jakim podlegają BSP i wybrane sensory (kamery RGB, wielo spektralne, termalne, HS oraz LIDAR ULS) w praktycznych wdrożeniach w leśnictwie, ochronie środowiska, smart city i rolnictwie.

13:55

Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych do pozyskiwania danych do procesu decyzyjnego nawożenia azotowego roślin uprawnych - studium przypadku

mgr inż. Piotr Mazur, Politechnika Koszalińska/SGGW/Agrotechnology

W referacie zostały przedstawione praktyczne aspekty, zalety oraz wady wykorzystania pojazdów bezzałogowych do pozyskiwania danych o stanie roślin (stan odżywienia azotem) służących od podejmowania decyzji w procesie nawożenia.

14:10

Wykorzystanie technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do zwiększania zdolności rozdzielczej obrazów Sentinel-2 w celu oceny stanu kondycji roślin

mgr Michał Wyczałek-Jagiełto, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełto/Sustainable Innovation Sp. z o.o.

Opis metody podnoszenia zdolności rozdzielczych obrazów Sentinel 2 z zakresu kanałów widzialnych i bliskiej podczerwieni przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Poruszone zostaną kwestie związane z systemem Sentinel, jego zalety i wady, a także możliwości płynące z wykorzystania produktów systemu po zastosowaniu techniki Super Resolution w zakresie upraw rolniczych z głównym naciskiem na zagadnienie monitorowania kondycji roślin w uprawach rolniczych.

14:25

PRZERWA - Networking / Coffee break

14:35

Panel dyskusyjny – Nowoczesne technologie – ich znaczenie dla rolnictwa?

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

MODERATOR PANELU WYKŁADOWEGO I PANELU DYSKUSYJNEGO:

Łukasz Gapa – Dyrektor Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

UCZESTNICY:

Piotr Mazur, właściciel Agrotechnology

Michał Wyczałek-Jagiełło, Prezes Zarządu Sustainable Innovation Sp. z o.o., właściciel Geomatic

Tomasz Sasin, Główny Specjalista w Departamencie Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Martyna Gatkowska, Główny Specjalista w Departamencie Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Emmanuelle Mikosz, Koordynator ds. współpracy z państwami członkowskimi European Landowners' Organization

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR, ProGea Sky sp. z o. o.

Damian Kacperk, prezes Instytutu Rolnictwa Precyzyjnego sp. z o. o.

15:50

Drones for cargo and passenger transportation

dr inż. Tomasz Balcerzak, Uczelnia Łazarskiego

Delivery drones and "air taxis" are currently among the most intensely discussed emerging technologies, likely to expand mobility into the "third dimension" of low-level airspace. The review systematizes the current socio-technical debate on civil drones for transportation purposes allowing for a (critical) interim assessment. To guide the review process four dimensions of analysis were defined. A total of 2581 relevant quotations were subdivided into anticipated barriers (426), potential problems (1037), proposed solutions (737) and expected benefits (381). Debate is characterized by predominantly technical and regulatory problems and barriers which are considered to prevent or impede the use of drones for parcel and passenger transportation. At the same time, definite economic expectations are juxtaposed with quite complex and differentiated concerns regarding societal and environmental impacts. Scrutinizing the most prevalent transportation-related promises of traffic reduction, travel time saving and environmental relief we found that there is a strong need to provide scientific evidence for the promises linked to the use of drones for transportation.

16:05

SORA – prezentacja i ocena metody

mgr Wiktor Wyszywacz, Aeroklub Polski

Organizacja JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) skupia światowych ekspertów z 61 krajów, EASA i EUROCONTROL, przedstawicieli narodowych władz lotniczych, przemysłu i linii lotniczych. Dokument przedłożony przez organizację JARUS pod nazwą „SORA v2.0” (Specific Operations Risk Assessment) prezentuje model zarządzania ryzykiem operacji SBSP do wykorzystania dla operatorów jak i władz lotniczych. Zarządzanie ryzykiem SORA prowadzi od opracowanej koncepcji operacji przez dziesięć kolejnych posunięć i ustala poziom pewności operacji SBSP adekwatny do akceptowalnego stopnia ryzyka. Metodę SORA opracowano zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2019/947 do wykorzystania przez operatorów w procedurze uzyskaniu zgody naloży w kategorii szczególnej. Model zakłada określenie zagrożenia łącznie z sugestią stosowanych ogólnych przeciwdziałań w taki sposób, aby uzyskać granice bezpiecznego wykonania operacji SBSP. SORA uwzględnia SBSP różnej klasy i wielkości oraz ryzyko naziemne i kolizji w powietrzu.

16:20

Zastosowanie systemu SARUAV podczas akcji poszukiwawczej w Nowogrodźcu

prof. dr hab. Tomasz Niedzielski, dr Bartłomiej Miziński, Mirosława Jurecka, SARUAV sp. z o.o. - spin-off pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego

Artur Starczewski, Naczelnik, Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie

SARUAV jest nowym systemem wspierającym poszukiwanie osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Jego najważniejszą funkcjonalnością jest automatyczna detekcja ludzi na niskopłanowych obrazowaniach lotniczych terenów otwartych, realizowana przez dwa niezależne detektory. System pomaga wybrać planistycznie priorytetowe obszary do monitoringu z powietrza, a po zebraniu materiału zdjęciowego z wykorzystaniem drona automatycznie przegląda setki zdjęć lotniczych i wskazuje na nich potencjalne miejsca przebywania ludzi. Proces wsparcia poszukiwań, a przede wszystkim detekcji osób, jest prowadzony w aplikacji SARUAV, która pozwala analitykowi na weryfikację wskazań systemu. Dzięki porozumieniu spółki SARUAV sp. z o.o. z Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie system został za zgodą Policji zastosowany do poszukiwania zaginionego trzyletniego chłopca. Działania miały miejsce 6 maja 2020 roku, 10 dni od momentu zaginięcia. Ratownicy z OSP JRS w Głogowie wykonywali naloży bezzałogowym statkiem powietrznym, których efektem były nadirowe obrazowania lotnicze obszaru położonego w Nowogrodźcu i okolicach, w pobliżu rzeki Kwisy. Zespół SARUAV sp. z o.o. na bieżąco przetwarzał materiał zdjęciowy i podawał ratownikom współrzędne miejsc do sprawdzenia w terenie. Łącznie system przetworzył 731 zdjęć lotniczych, co pozwoliło na szybkie przeszukanie dużych obszarów i skróciło czas trwania zaplanowanych działań.

16:35

ZAKOŃCZENIE 5 edycji DroneTech World Meeting 2020

dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner prof. PŚ

Podsumowanie 5th DroneTech World Meeting

16:45

Koniec transmisji DroneTech World Meeting 2020

IWNNT

Instytut
Wspierania
Nowych
Technologii

Łączymy naukę z biznesem

Rozwijamy kompetencje 4.0

Budujemy świat nowych technologii

Fundacja skupia ekspertów z wielu dziedzin nowych technologii poprzez integrację środowiska biznesowego z naukowym. Inicjuje i promuje wspólne tworzenie istotnych dla branży dronowej w Polsce projektów, a także realizuje działania edukacyjne z zakresu technologii dronowych w wymiarze technicznym, legislacyjnym, jak i socjologicznym.

Misją fundacji jest wspieranie postępu technologicznego, rozwój i wdrażanie usług prospołecznych opartych na nowych technologiach.

PLATFORMA WSPÓŁPRACY NAUKI z BIZNESEM

www.dronetech-poland.com/dialog

torun.direct

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń. Zajmujemy się wspieraniem aktywności gospodarczej w mieście oraz kompleksową pomocą dla przedsiębiorców i inwestorów. Rozmawiamy po polsku, angielsku i niemiecku. Współpracujemy z biznesem lokalnym i globalnym, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami rynku pracy, a także szkołami, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu. Prezydent Torunia Michał Zaleski już od 5 lat patronuje DroneTech World Meeting. Projekt jest dofinansowany z miejskiego budżetu. Jubileuszowa 5. edycja największego wydarzenia dronowego w Polsce sprawia, że Toruń kolejny raz będzie polską stolicą technologii bezzałogowych. Tym razem online, z domu lub biura. Miasto Toruń z zaangażowaniem wspiera rozwój innowacji, w tym nowoczesnych technologii dronowych. Jednostki miejskie wykorzystują BSP do realizacji własnych projektów związanych z bezpieczeństwem publicznym i środowiskowym czy promocją nieruchomości miejskich. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu reklamuje tereny inwestycyjne przy użyciu własnych dronów i przeszkolonej obsługi. W materiale audio-video znajduje się przykład realizacji takiej promocji miejskich terenów komercyjnych na ul. Bydgoskiej/Pera Jonnsona, które w listopadzie tego roku będą sprzedawane w przetargu.

We are an organizational unit of the Municipality of Toruń. We support economic activity in the city and provide comprehensive assistance to entrepreneurs and investors. We speak Polish, English and German. We work with local and global business and cooperate with local government units and labor market institutions as well as schools, universities and business environment institutions. The President of Toruń, Michał Zaleski, has been a patron of the DroneTech World Meeting for 5 years. The project is co-financed from the budget of the Municipality of Toruń. The jubilee fifth edition of the largest drone event in Poland, makes Toruń once again the Polish capital of drone technologies. This time online, from home or office. The City of Toruń is committed to support the development of innovation, including modern drone technologies. Municipal units use drones to carry out their own projects such as eco-patrol or promotion of urban properties. Business Support Center in Torun advertises investment areas using its own drones and trained staff. In the audio-video material there is an example of such promotion of urban commercial areas on Bydgoska/Pera Jonnsona Street, which will be sold in November this year in a tender.

Zrealizowano dzięki wsparciu
Gminy Miasta Toruń

INSPEKCJE MONITORING PROJEKTY POMIARY JAKOŚCI POWIETRZA BADANIA

Centrum Dronów
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

+48 22 769 33 02
e-mail: drony@cnbop.pl

UNIwersYTET
MIKOŁAJA KOPERNIKA
W TORUNIU

Young Universities
for the Future of Europe

UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI
Iniciatywa Doskonałości
Institutional Excellence

Wiodący uniwersytet badawczy w Polsce
wyłoniony w konkursie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego „**Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza**” (IDUB)

Pełnoprawny członek europejskiego
konsorcjum **Young Universities for
the Future of Europe** (YUFE)

CNBOP-PIB

TWÓJ PARTNER W
BEZPIECZENSTWIE

OFERTA

Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych

BADANIA PRECERTYFIKACYJNE

weryfikacja
zadeklarowanych
parametrów

CERTYFIKACJA DOBROWOLNA

badanie wpływu
warunków
środowiskowych
na eksploatację
drona

TESTOWANIE WYROBÓW INNOWACYJNYCH

ocena przydatności
drona do stosowania
w działaniach
ratowniczo-
gaśniczych

EKSPERTYZY

udział
w projektach
i doradztwo
techniczne

KONTAKT

- <https://www.cnbop.pl/centrumdronow>
- +48 22 769 33 02
- cnbop@cnbop.pl
- [facebook@centrumdronow](https://facebook.com/centrumdronow)

CENTRUM DRONÓW
CENTRUM SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH I AUTONOMICZNYCH

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres cnbop@cnbop.pl lub tel. +48 22 769 33 02

O F E R T A

Badania precertyfikacyjne

- potwierdzenie zadeklarowanych parametrów takich jak:
 - ✓ maksymalna masa startowa MTOM
 - ✓ dokładność zawisu, czas lotu
 - ✓ prędkość
 - ✓ dokładność telemetrii
 - ✓ siła ciągu
 - ✓ pobierany prąd i napięcie z pakietu akumulatorów

Certyfikacja Dobrowolna

- badania określające wpływ warunków środowiskowych na eksploatację drona
- potwierdzenie niezawodności i bezpieczeństwa produktu

Testowanie Wyrobu Innowacyjnego

- potwierdzenie innowacyjności produktu
- ocena praktyczna w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
- rekomendacja do stosowania w ochronie przeciwpożarowej

Ekspertyzy

- wykorzystanie dronów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
- analiza ryzyka lotów
- ocena niezawodności
- doradztwo techniczne

VIII Droniada

konkurs technologiczny, 28 czerwca- 4 lipca 2021 r.
lotnisko Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego

droniada

Konkurencje

Demo Day

Trzy kolory – wykryj patogeny chorób roślin symbolizowane przez kolorowe koła, kwadraty i trójkąty

Drzewo życia – znajdź w sadzie parça jabłoni i mączniaka, następnie przeprowadź celowany oprysk zarażonej jabłonki

Mistrzostwa Operatorów Dronów – pokaż swój kunszt pilotażu i analizy informacji

droniada.eu
FB: @droniadacc

Instytut
Mikromakro

LITTLE BIT ACADEMY

DRONY W EDUKACJI

FIZYKA, MATEMATYKA I PROGRAMOWANIE
NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Little Bit Academy tworzy autorskie programy edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Uczy jak w kreatywny i bezpieczny sposób korzystać z nowych technologii. Korzystając z bezpiecznych dronów Edu Tello, LBA stworzyło i wprowadziło w życie curriculum, które w łatwy i przyjemny sposób tłumaczy skomplikowane zagadnienia z podstawy programowej, rozwijając przy okazji umiejętności miękkie uczniów takie jak współpraca, odpowiedzialność i kreatywność.

WWW.LITTLEBITACADEMY.PL INFO@LITTLEBITACADEMY.PL
UL. ANDRZEJA 1, KATOWICE

NIEOCENIONE WSPARCIE W POSZUKIWANIU OSÓB ZAGINIONYCH

Unikatowy, bazujący na wynikach oryginalnych badań naukowych informatyczny system wspierania poszukiwań z zastosowaniem automatycznej detekcji ludzi na zdjęciach pozyskiwanych przez bezałogowe statki powietrzne

DWA MODUŁY:

WYZNACZANIE
OBSZARU
LOTU

działające w oparciu
o modelowanie
zachowań osób zaginionych

ANALIZA
ZDJĘĆ
LOTNICZYCH

realizowana z udziałem
dwóch niezależnych
algorytmów detekcji ludzi

RAPORTY MAPOWE

UZUPEŁNIENIE PROCEDUR

rozwiązanie w pełni dopasowane
do istniejących procedur poszukiwawczych
umożliwiające skuteczną pracę w warunkach stresu

EFEKTYWNOŚĆ

wysoka skuteczność detekcji we wszystkich porach roku
krótki czas obliczeń i szybka weryfikacja detekcji

PRECYZJA

detekcja ludzi ze wskazaniem
dokładnych współrzędnych miejsc odnalezienia

INTUICYJNA OBSŁUGA

aplikacja, która nie wymaga rozległych szkoleń
i umiejętności z zakresu GIS

FUNKCJONALNOŚĆ

rozwiązanie w pełni terenowe
działające na komputerze przenośnym bez dostępu do Internetu

PROMOCYJNE WARUNKI
DLA PIERWSZYCH PIĘCIU KLIENTÓW

KONTAKT: info@saruav.pl

ABY ZDAŹYĆ NA CZAS

Digitalizacja i automatyzacja przemysłu wspierana przez pracę autonomicznych dronów

- Inteligentna platforma chmurowa
- Autonomiczne loty bez udziału operatora
- Skalowalny system
- Integracja z innymi wykonawcami
- Misje planowane oraz na żądanie
- Mobilny system stacji dokującej
- Gotowy do użycia 24/7
- Konfigurowalny system

STACJA DOKUJĄCA

Dronehub to projekt naziemnej infrastruktury dronowej składający się z:

- Stacji dokującej.
- Dedykowanego drona.
- Oprogramowania opartego o działanie sztucznej inteligencji.

Wymiana baterii trwa **2 minuty**

UNIKALNE CECHY SYSTEMU DRONEHUB

- Bezkonkurencyjny system wymiany baterii
- Praca w trybie 24/7
- W pełni autonomiczny
- Mobilny system
- Oparty o działanie sztucznej inteligencji

OBSZARY DZIAŁANIA

 Inspekcja i monitoring			
 Branża ubezpieczeniowa			

KORZYŚCI

- Automatyzacja kluczowych procesów
- Redukcja kosztów, oszczędność czasu.
- Wzrost bezpieczeństwa pracowników (monitoring trudno dostępnych/niebezpiecznych miejsc).
- Szybki zwrot z inwestycji
- Przydatna analiza danych otrzymywanych w czasie rzeczywistym.
- Wzrost niezawodności podejmowanych decyzji dzięki precyzyjnym danym.

DOTYCHCZASOWE WDRÓŻENIA

Monitoring krytycznej infrastruktury w płockiej rafinerii PKN ORLEN

Monitoring w terenie górzystym.

Airvein – projekt pilnych dostaw medycznych z użyciem dronów i garaży.

Projekt Dronehub wspierany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Europejską Agencję Obronności (EDA).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Chciałbyś przetestować nasz produkt? Skontaktuj się z nami.

VADYM MELNYK

CEO & FOUNDER

+48 511 545 399

vadym@dronehub.ai

ŁUKASZ CHACIŃSKI

MEMBER OF SUPERVISORY BOARD
SALES DIRECTOR

+48 692 476 577

lukasz@dronehub.ai

DRONEHUB

www.dronehub.ai

contact@dronehub.ai

PROFESSIONAL DRONE SOLUTIONS

KEY BENEFITS FOR OUR CUSTOMERS

1. Access to indisputable data from large / far away areas or hard-to-reach infrastructure assets.
2. Less time needed for activities.
3. Improve employee safety and satisfaction.
4. Competitive advantage by technology.
5. Positive impact on PR & marketing.
6. Lower operating costs, higher profit.

CHECK IF YOUR COMPANY WILL ALSO BENEFIT FROM DRONE AUTOMATION

FIND OUT MORE AT [PRODRON.PL/D](https://prodrone.pl/d)

**Wysokorozdzielcza ortofotomapa BSP
(piksel 2 cm GSD; RGB)**

Ortofotomapa termalna BSP

**Ortofotomapa w kompozycji
CIR (5,3,2)**

**znormalizowany różnicowy
wskaznik roślinności NDVI**

Twoje miejsce na rozwój

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do współpracy inwestorów zainteresowanych zakupem gruntu pod rozwój swojej działalności. Oferujemy ponad 16 ha terenu inwestycyjnego w Toruniu przy ul. Andersa, tuż przy drodze ekspresowej S10 i niecałe 15 km od wjazdu na autostradę A1. Grunty dostępne szczególnie dla MŚP.

**Działki o powierzchni
od 0,31 do 1,34 ha**
(możliwość łączenia działek)

Przeznaczenie terenu
obiekty usługowo-produkcyjne,
składy, magazyny

**Kompleksowe
uzbrojenie terenu**

- drogi wraz z chodnikami, ciągami pieszo-rowerowymi
- oświetlenie dróg
- sieci: sanitarna i deszczowa
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć energetyczna
- kanały sieci teletechnicznej

**Korzystne położenie
i atrakcyjna lokalizacja**

Więcej informacji:
www.torunandersa.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel.: 56 699 55 00
e-mail: torunandersa@tarr.org.pl

SAFETY PROJECT

Misją firmy **SAFETY PROJECT** jest świadczenie profesjonalnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług szkoleniowych i doradczych w obszarze bezpieczeństwa i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem **bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej**.

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Jarosław STELMACH

Project SAFE-TY

<https://facebook.com/safetyprojectpl>

<https://www.linkedin.com/company/safety-project-stelmach-jaroslaw>

www.safetyproject.pl | www.safeplace.edu.pl

Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

dla przedsiębiorców od 25 lat

Dla przedsiębiorców od 25 lat

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w tym roku obchodzi 25-lecie działalności. Od ćwierćwiecza wspieramy rozwój przedsiębiorczości w Kujawsko-Pomorskiem oferując wsparcie na każdym etapie rozwoju firmy.

W ramach realizowanych działań podpowiadamy przedsiębiorcom jak usprawnić procesy zachodzące w firmach, analizujemy modele biznesowe i poziom gotowości eksportowej przedsiębiorstw. Pomagamy wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązania z zakresu nowych technologii, których wdrożenie korzystnie wpłynie na funkcjonowanie firmy. Doradztwo w zakresie internacjonalizacji oraz rozszerzania działalności o nowe rynki zagraniczne jest możliwe dzięki realizowanemu projektom międzynarodowym.

Naszą flagową inwestycją jest budowa i ciągły rozwój Toruńskiego Parku Technologicznego w ramach którego funkcjonuje największe w regionie Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center oraz Inkubator Przedsiębiorczości Smart Space. W 2019 roku oddaliśmy do dyspozycji przedsiębiorców nowe tereny inwestycyjne położone przy ul. Generała W. Andersa w Toruniu.

Łącznie do dyspozycji ponad 150 lokatorów Parku jest 46 ha terenu i ponad 15 tys. m.² przestrzeni biurowej i przemysłowo-technicznej.

TARR S.A. wspiera przedsiębiorców także poprzez dofinansowanie ze środków europejskich. Udzieliliśmy dotacje o łącznej wartości prawie 1,7 mld zł. W 2020 r. uruchomiliśmy również specjalny fundusz grantowy, którego celem jest pomoc finansowa przedsiębiorcom zmagającym się z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.

Bazując na doświadczeniu, zgromadzonej wiedzy, a także oczekiwaniach przedsiębiorstw możemy służyć właścicielom firm i ich pracownikom wsparciem merytorycznym, jak i finansowym, aktywnie uczestnicząc w rozwoju oraz funkcjonowaniu społeczności przedsiębiorców w Kujawsko-Pomorskiem.

Transition Technologies Managed Services sp. z o.o.

Jesteśmy międzynarodową firmą informatyczną świadczącą usługi w skali globalnej. W ramach Grupy Kapitałowej Transition Technologies zatrudniamy ponad 2000 specjalistów na całym świecie i posiadamy blisko trzydziestoletnie doświadczenie w branży IT.

Część Grupy Kapitałowej TT

Doświadczenie i najlepsze praktyki zdobyte przez prawie 30 lat

Wysokie standardy jakości ISO / IEC 27001, zgodność z RODO

Biura na 3 kontynentach

2000 specjalistów na pokładzie

Nasze usługi

W TTMS stawiamy na jakość obsługi realizując dla naszych klientów rozwiązania informatyczne według aktualnych standardów. Specjalizujemy się w kompleksowym świadczeniu usług (Comprehensive Service Delivery), co oznacza znacznie więcej niż świadczenie kompleksowych usług IT. CSD oznacza wykorzystanie pełnego zakresu naszych umiejętności i możliwości w celu zwiększenia wartości projektów poprzez dotożenie wszelkich starań, aby zoptymalizować korzyści biznesowe wynikające z rozwiązań technologicznych.

130+ Back-End

15+ DevOps

8+ UI/UX

70+ Front-End

70 Salesforce

40+ mobile

50+ AEM

20+ Cloud

Nasze kompetencje

Stawiamy na wysokie kompetencje naszych specjalistów zarówno w wiodących, jak i niszowych technologiach

Salesforce

AEM

E-learning

EAI

BI

Cloud computing

ADRES FIRMY

Centrala:
Transition Technologies
Managed Services Sp. z o.o.
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
NIP: 5272728327

Kontakt:

Biuro:
Tel.: +48 22 378 45 58
Pawel Fleischer
Konsultant ds. Sektora Bezpieczeństwa i Obronności
Pawel.Fleischer@ttms.pl
Tel. (22) 331 80 20

Realna wizja

Jest rok 2025 – minęło 10 lat od pierwszej edycji **DroneTech World Meeting**. Coraz częściej nie tylko słyszy się o nich, ale i widzi się pojazdy bezzałogowe wspierające transport, podnoszące bezpieczeństwo, ułatwiające życie mieszkańców miast i nie tylko. Ludzie znają rozwiązania technologiczne, które zwiększają komfort ich życia, dbają o ich zdrowie i środowisko, a także mają do nich większy dostęp i z roku na rok postęp technologiczny zmienia świat na lepsze – początek wielu z nich ma miejsce w Toruniu.

Obiecujące perspektywy

Mamy rok 2020, dokładnie dziś, jako fundacja **Instytut Wspierania Nowych Technologii** zapraszamy Ciebie i Twoją firmę do wspólnych działań na rzecz:

- zwiększania świadomości społecznej w zakresie potencjału nowych technologii
- integracji i rozwoju branż innowacyjnych
- inicjowania współpracy nauki z biznesem
- edukacji z zakresu obsługi i tworzenia nowych rozwiązań technologicznych
- upowszechnienia dostępu do nowych technologii

Tworzymy standardy i dajemy wartość!

Aktualnie jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się fundacji, która wg obserwatorów, od 2015 roku organizuje najważniejsze w Polsce wydarzenie dotyczące pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych oraz technologii pokrewnych, które jednocześnie jest jednym z najważniejszych w Europie – **DroneTech World Meeting Toruń (DTWM)**

Od 2016 roku na DroneTech Toruń

4500
uczestników
(1200 w 2019 r.)

102
wystawców
(40 w 2019 r.)

116
prelengentów
(31 w 2019 r.)

120
pilotów
(54 w 2019 r.)

90 000
wyświetleń
transmisji
(34 tys. w 2019 r.)

20
państw
gościnnie

Hiszpania, Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania,
Czechy, Grecja, Rumunia, Turcja, Ukraina, Austria,
Belgia, Dania, Estonia, Singapur, Słowacja, Republika
Południowej Afryki, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki

Vta edycja zapowiada się jeszcze bardziej niezwykle niż wcześniejsze! Do sprawdzonej formuły dodajemy nowe elementy - jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej inspiracji, wiedzy, kontaktów, jeszcze więcej wrażeń.

Jesteśmy pewni – **nie ma drugiego takiego wydarzenia!**

- Konferencja naukowo- biznesowa poświęcona - zastosowań technologii - regulacji prawnych - aspektów społecznych
- Interaktywne targi pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych - rozwiązań m.in. dla ekologii, bezpieczeństwa, rekreacji, transportu
- Giełda kooperacyjna – biznesowy „speed dating”
- Warsztaty z zakresu konstrukcji, obsługi, wdrożeń nowych technologii
- Swobodna sesja networkingowa
- Strefa Studencka – animowanie współpracy studentów, kół naukowych z biznesem
- Komitet inwestorski – prezentacje w celu pozyskania inwestora.

- Halowe mistrzostwa w wyścigach dronów w randze Puchar Polski i Open
- Warsztaty pilotażu i konstrukcji dronów wyścigowych
- Symulatory i gry
- Festiwal Sztuki Dronowej-Filmowej

Wydarzenie, które oferujemy naszym odbiorcom jest szytym na miarę akceleratorem postępu, którym sprawnie może się posługiwać każdy – od przedsiębiorcy, przedstawiciela świata nauki, urzędnika, przez osoby ciekawskie, po przyszłych odbiorców i przyszłych twórców nowych technologii, w szczególności pojazdów, systemów bezzałogowych i autonomicznych.

To co sobie cenią uczestnicy to:

WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY

DUŻE SPEKTRUM ŚRODOWISK

RÓŻNORODNOŚĆ TEMATYCZNA

PROFESJONALIZM PRZEDSIĘWZIĘCIA

SWOBODNĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ

SPÓJNOŚĆ

DroneTech World Meeting to przede wszystkim spotkanie całego ekosystemu świata nowych technologii.

Do jego tworzenia zapraszamy również Ciebie!

Spotkajmy się i porozmawiajmy o przyszłości, a dowiesz się, że walory promocyjne to nie wszystko czego możesz się spodziewać.

Niech Twoi klienci, partnerzy, otoczenie Twojej firmy dostrzeże w niej lidera, kreatora, autorytet w dziedzinie nowych technologii, biznesu, nauki.